

“TOLIBON” HARAKATINING PAYDO BO‘LISHIDA PUSHTUNLAR OMILI

Suhrob Muhammadi o‘g‘li Bo‘ronov

Siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya. Maqolada Afg‘onistonda yashovchi turli etnoslar, xususan pushtunlar va “Tolibon” harakatining paydo bo‘lishida etnik omilning o‘rni masalalari tadqiq etilgan. Shuningdek, maqolada “Pushtunwali” sharaf kodeksi va uning qoidalaridan “Tolibon” harakati o‘z siyosiy maqsadlari yo‘lida foydalangani haqida misollar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar. Pashtun, patxan, paton, Xaybar Paxtunxva, “Tolibon”, Dyurand chizig‘i, Pushtunwali, “Melmastiya”, “Nanavati”, “Badal”.

THE PASHTUN FACTOR IN THE EMERGENCE OF THE TALIBAN MOVEMENT

Sukhrob Muhammadiyevich Buranov

Doctor of Philosophy in Political Science, Associate Professor

Tashkent State University of Oriental Studies

Annotation. The article examines the role of ethnic factors in the emergence of various ethnic groups in Afghanistan, in particular the Pashtuns, and the Taliban movement. The article also provides examples of the use of the Pashtunwali code of honor and its rules by the Taliban movement for its own political goals.

Keywords. Pashtun, Pathan, Khyber Pakhtunkhwa, Taliban, Durand Line, Pashtunwali, Melmastia, Nanavati, Badal.

ПУШТУНСКИЙ ФАКТОР В ВОЗНИКНОВЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТАЛИБАН

Сухроб Мухаммадиевич Буранов

Доктор философии по политическим наукам, доцент

Ташкентский государственный университет востоковедения

***Аннотация.** В статье рассматривается роль этнических факторов в формировании различных этнических групп в Афганистане, в частности пуштунов, и движения «Талибан». В статье также приводятся примеры использования кодекса чести «Пуштунвали» и его правил движением «Талибан» в своих политических целях.*

***Ключевые слова.** Пуштун, Патхан, Хайбер-Пахтунхва, Талибан, Линия Дюранда, Пуштунвали, Мелмастия, Нанавати, Бадал.*

KIRISH

Afg‘oniston turfa etnoslar va qabilalar mamlakati. Ushbu o‘lkada 30 dan ortiq millat va elat vakillari istiqomat qiladi. Ma’lumki, Afg‘oniston etnoslarining tarixiy shakllanish jarayoni bir necha urug‘ va qabilalarning o‘zaro birligiga asoslanishi natijasida yuzaga kelgan. Bu borada afg‘on davlatchiligining tamal toshni qo‘yishda pushtunlar asosiy o‘rinlardan birini egallagani, ayniqsa “Tolibon” harakatining paydo bo‘lishi va kuchayishida pushtunlarning ta’sirini tadqiq etish masalalari bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki, bugungi kunda ham “Tolibon” harakatining asosiy etnik bazasini aynan pushtunlar tashkil etadi.

ASOSIY QISM

Afg‘onistonlik olim Muhammad Alining yozishicha, Afg‘oniston xalqlari ahamoniylar, greklar, eftallar, turklar, arablar va mo‘g‘ul sulolalarining istilosi natijasida shakllanib, ulardan qolgan an’analar va urf-odatlarining ma’lum qismini o‘zida mujassamlashtirgan¹. Afg‘onshunos olim, professor A.Mannonov ta’biri bilan aytganda, “bu xalq va elatlarning shakllangan mushtarak madaniyati, tarixi, diniy qarashlari, urf-odatlari bilan birga har birining o‘ziga xos qismati, turmush tarzi, urfi, folklori mavjud. Olimning qaydlariga ko‘ra, “Afg‘oniston” atamasi, dastlab, XIII-XIV asrlarga oid manbalarda uchraydi. Biroq, bu atama u davrlarda hozirgi geografik hududga ega bo‘lgan Afg‘oniston mamlakati ma’nosida emas,

¹ Mohammed Ali. The Afghans. – Kabul, 1969. – P.5.

balki shu kundagi Afg‘oniston va Pokiston o‘rtalaridagi mushtarak chegaraning ikki tomonida joylashgan Sulaymon tog‘lari va ulardan to Hind daryosigacha ulanib ketgan hududlarda yashovchi “afg‘onlar (pushtunlar) o‘lkasi” ma’nosida ishlatilgan”². Sharqshunos olim, diplomat Igor Reysner afg‘on davlatchiligining shakllanishiga bag‘ishlangan asarida Abu Rayhon Beruniy va Ibn Battuta ilmiy izlanishlaridan iqtibos keltirib, Hindiston g‘arbida joylashgan Sulaymon tog‘lari ilk afg‘on qabilalarining asosiy yashash joyi bo‘lganligi haqida juda muhim ma’lumotlarni keltirib o‘tadi³. Boshqa nufuzli olimlar ham “afg‘on” va “pushtun” atamalarining kelib chiqishi jihatidan bir-biriga juda yaqin va ayni ekanligini tasdiqlashadi. Masalan, Mounstyuart Elfinston “Kobul qirolligi haqida hisobot” nomli qomusiy asarida qirollikdagi turli afg‘on qabilalari va etnik guruhleri haqida dastlabki mufassal etnografik ma’lumotlarni taqdim etib, quyidagicha yozadi: “afg‘on nomi birinchi navbatda pushtunlarga tegishli hisoblanadi va ular o‘zlarini *pashtun* deb atashadi. Xuddi o‘sha vaqtda forziyabon xalqlar ularni *afg‘on* deb, hindlar esa *patxan* yoki *paton* deb nomlashgan va ushbu uchta nom XVI asr boshlaridan e’tiboran bitta xalqqa nisbatan tarixiy manbalarda keng doirada qo‘llanilgan”⁴.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg‘onistondagi maxsus missiyasi xodimi Sergey Andreyev Afg‘onistondagi etnik guruhleri uch qismga ajratadi: forsiy xalqlar, turkiy xalqlar va boshqa xalqlar. Uning ta’kidlashicha, forsiy tillarda so‘zlashadigan xalqlar Afg‘onistondagi eng katta etnik guruh birlashmasi hisoblanib, uning tarkibiga pushtunlar, tojiklar, hazoralar, choraymoqlar, balujlar, pomiriylarni kiritish mumkin. Ikkinchi guruh, ya’ni turkiy xalqlar guruhini o‘zbeklar, turkmanlar va qirg‘izlar tashkil etadi. S.Andreyev uchinchi guruhga

² Маннонов А.М. Афғон (паштун) халқ оғзаки ижодиётидаги ишқий-романтик эртақларига доир // Шарқшунослик. 2017, № 3. – Б.66-67.

³ Рейснер И.М. Развитие феодализма и образование государства у афганцев. – Москва, Академия наук СССР. 1954. – С.32-33.

⁴ Elphinstone M. An Account of the Kingdom of Caubul and its Dependencies in Persia, Tartary and India; comprising a View of the Afghaun Nation and a History of the Dooraunee Monarchy. Vol. 1. London, 1815. – P.23.

nuristoniyalar, brohuylar, arablar, yahudiylar, sikh va hindlarni kiritadi⁵. Ko‘rinib turganidek, S.Andreyev Afg‘onistondagi etnik guruhlarini ularning so‘zlashuv tiliga qarab guruhlariga tasniflagan. Amerikalik taniqli afg‘onshunos professor Luis Dyupri⁶ esa Afg‘onistondagi etnik guruhlarini jismoniy tuzilishidan kelib chiqqan holda 3 ta toifaga ajratadi. Bular: Kavkazoid (pushtun, tojik, baluj, nuristoniy), Mongoloid (hazora, aymoq, turkman, o‘zbek, qirg‘iz) va avstraloid (brohuy)⁷.

2004-yilda qabul qilingan Afg‘oniston Asosiy Qonunining 4-moddasiga ko‘ra, “Afg‘onistonning milliy hokimiyati to‘g‘ridan-to‘g‘ri va u saylagan vakillardan iborat millatga tegishli hisoblanadi. Afg‘oniston millati pushtun, tojik, hazora, o‘zbek, baluj, turkman, nuristoniy, pomiriy, arab, gujar, brohuy, qizilbosh, aymoq, pashoyi va boshqa qavmlardan iborat. “Afg‘on” so‘zi Afg‘onistonning har bir fuqarosiga tegishli hisoblanadi. Millat shaxslaridan hech biri Afg‘oniston fuqaroligidan mahrum qila olmaydi”⁸. Ular orasida pushtunlar Afg‘onistonda eng yirik etnik guruh bo‘lib, jami aholining taxminan 45-47 foizini (20 mln.ga yaqin) tashkil etadi. Pushtun etnik vakillari Afg‘onistondagi eng katta etnik guruh sifatida tarixiy, madaniy jihatdan o‘zlarini afg‘onlarning titul millati deb hisoblab, boshqa millat vakillariga nisbatan muorasizlik munosabatlari ancha yuqori ekanligi bilan ajralib turadi⁹. Buning asosiy sabablaridan biri Durrioniylar sulolasi davridan toki hozirgi vaqtgacha (Bacha-ye Saqo va Burhoniddin Rabboniy davrlari bundan istisno) aynan pushtunlar Afg‘onistondagi oliy hokimiyatni boshqarib kelganidir.

Afg‘on pushtunlarining tarixiy jihatdan turli xil qabilalardan tashkil topishi Afg‘onistonda hokimiyatning dualizm yo‘nalishi, ya’ni davlat hokimiyati va qabilalar boshqaruvi prinsiplari asosida boshqarilishiga olib keldi. Maksim Xanev siyosiy fanlar nomzodligi dissertatsiyasida pushtunlar milliy xarakteri xususida

⁵ Andreyev S. A survey of ethnic composition, some social institutions and recent political history of Afghanistan. – Islamabad., 2002. – P.35-36.

⁶ Luis Dyupri – Afg‘oniston tarixi, madaniyati va etnografiyasi bo‘yicha tanilgan amerikalik afg‘onshunos olim. Rafiqasi Nensi Dyupri bilan birgalikda Kobulda 15 yil ishlab, Afg‘oniston haqida chuqur ilmiy izlanishlar olib borgan.

⁷ Dupree Louis. Afghanistan. – New Jersey, Princeton University Press. 1980. – P.57.

⁸ قانون اساسی افغانستان. شهر کابل. ۱۴۱۴ هجری قمری. ص. ۱-۲.

⁹ Arturo G.M. Pashtun Tribalism and Ethnic Nationalism (Virginia: Tribal Analysis Centre, March 2010), <http://www.tribalanalysiscenter.com/PDF-TAC/Pashtun%20Tribalism%20and%20Ethnic%20Nationalism.pdf>.

to‘xtalar ekan, ularning mag‘rurlik, erkinlik, mustaqil hayot, qiziqqonlik, taqvodorlik, mehmondo‘stlik, jangarilik singari xislatlarini alohida ko‘rsatib o‘tadi. Shu bilan birgalikda, tadqiqotchi pushtunlarning qurol-yarog‘ga bo‘lgan munosabati ularning jangari xalq ekanligini ko‘rsatib berishini Xushholxon Xattokning quyidagi so‘zlari bilan isbotlashga harakat qilgan: “Agar sen qurolni sevmasang, o‘zingni erkak deb hisoblama”¹⁰.

Qiziq jihati shundaki, “Tolibon”ning Afg‘onistonda paydo bo‘lishi dastlab nafaqat pushtunlar uchun, balki boshqa etnoslarning rahbarlari uchun ham ularning fuqarolar urushidagi raqiblariga qarshi kurashda o‘ziga xos siyosiy imkoniyat sifatida qabul qilingan. Masalan, 1994/95-yillarda “Tolibon” harakatining siyosiy ambitsiyalari hali aniq bo‘lib ulgurmagan vaqtlarda ularning Afg‘onistonda paydo bo‘lishi katta ishtiyoq bilan qabul qilingan edi. Hattoki, o‘sha vaqtdagi prezident Burhoniddin Rabboniy, aftidan, mujohidlar orasida o‘zining asosiy raqibi hisoblangan Gulbiddin Hikmatyorga qarshi kurashda “Tolibon”dan yangi kuch sifatida foydalanish rejasidan kelib chiqib, quyidagacha bayonot bergan edi: ““Tolibon” harakati – bu milliy afg‘on harakati, u “xayrli ishlar qo‘rg‘oni”dir”. General (keyinchalik Marshall) Abdurashid Do‘stum esa 1996-yil yanvardagi London safari chog‘ida BBC muxbiriga intervyu berib, ““toliblar” – bu afg‘on xalqi va bizning pushtun birodarlarimiz... Biz “toliblar”ni xalqimizdan alohida ajratmaymiz va ular millatimizning bir qismi”¹¹, deb ta’kidlagan edi. Ammo, qisqa vaqt o‘tib “toliblar”ning o‘z hokimiyatini boshqa etnoslar bilan bo‘lishmasligi ma’lum bo‘ldi.

Pushtunlar bilan bog‘liq masalaning yana bir o‘ziga xosligi mavjud. Ular Afg‘onistondagi eng katta etnik guruh bo‘lsa-da, son jihatdan eng ko‘p sonli pushtunlar Pokiston hissasiga to‘g‘ri keladi. Boshqacha aytganda, pushtunlar Pokiston hududlarida yashaydigan (umumiy aholining 15-18 foizi – taxminan 38

¹⁰Ханеев М.В. Этнический фактор в политическом строительстве афганской государственности. Автореф. дис. пол. наук. – Москва, 2010. – С.23.

¹¹ Белокреницкий В.Я., Сикоев Р.Р. Движение Талибан и перспективы Афганистана и Пакистана. – Москва. Институт Востоковедения РАН, 2014. – С.19.

mln) ikkinchi yirik etnik guruh hisoblanadi. Ularning aksariyat ko‘pchiligi Pokistonning Xaybar Paxtunxva (*pushtunlar yeri*) ma’muriy-hududiy birligida istiqomat qiladi. BMTning 2020-yildagi hisob-kitoblariga qaraganda dunyodagi pushtunlarning umumiy soni taxminan 63 mln nafar deb baholangan¹². Bundan tashqari, ma’lumotlarda keltirilishicha, Afg‘onistonda hozirda 60 dan ortiq katta va 400 ta kichik pushtun qabilalari mavjud¹³. O‘z-o‘zidan Afg‘oniston va Pokistonda yashaydigan pushtun xalqlari o‘zini yagona millatga mansub deb hisoblasa-da, ikki davlatni ajratib turuvchi shartli chegara sifatida qaraladigan “Dyurand chizig‘i” ularni ikki qismga ajratib yuborgan. Biz siyosiy lug‘atlarda “Dyurand chizig‘i” muammosini nafaqat Afg‘onistonda, balki butun mintaqadagi “Pandora qutisi”¹⁴, deb hisoblaymiz. Aynan “Dyurand chizig‘i” Afg‘oniston va mintaqaning Federal ma’muriy qabilalar hududi (FATA – Federally Administered Tribal Areas) va Shimoli-g‘arbiy chegara viloyati (NWFP – North-West Frontier Province) joylashgan hududlarini murakkab nizolar makoniga aylanishiga, eng asosiysi “Tolibon” harakatining paydo bo‘lishiga katta yo‘l ochib berdi.

Pushtunlarning Afg‘onistondagi o‘rni bilan bog‘liq yuqoridagi ma’lumotlarni keltirishimizdan asosiy maqsad “Tolibon” harakatining etnik yadrosini aynan pushtunlar tashkil etishi, o‘z navbatida ular o‘ziga tarafdor bo‘lganlarning saflarini kengaytirishda pushtunlar omilidan foydalanganiga alohida urg‘u berishdan iborat. Birgina misol tariqasida aytganda, 1994-1997-yillardagi “Tolibon” hukumatining etnik tarkibiga nazar tashlansa, ularning deyarli barchasi pushtunlar ekanligi ayon bo‘ladi. AQSh armiyasi harbiy kollejining Yaqin Sharq tadqiqotlari bo‘yicha professori Larri Gudson “Tolibon” harakati rivojlanishining 5 ta omilini sanab o‘tadi. Bular: pushtunlar, jangovar bo‘lmagan aholi qatlami, diniy taqvo, pul

¹² Кича Мария. Афганистан: подлинная история стран-легенды. – Москва, Эксмо. 2023. – С.57.

¹³ Rhea Abraham. Politics of ethnicity in Afghanistan: Understanding the Pashtuns and the minor ethnic groups // Defence and diplomacy Journal Vol. 2. – No. 2 2013 (January - March). – P. 71.

¹⁴ Buranov S. The Durand Line – Key of the Afghan Problem // International Journal of Scientific and Technology Research Volume 9, Issue 02, February 2020.

mablag‘lari va Pokiston yordami¹⁵. Bu yerda professor “Tolibon” harakatining kuchayishidagi dastlabki omil sifatida aynan pushtunlar omilini keltirib o‘tganligini ko‘rish mumkin. Indiana universiteti professori Abdulqodir Sinning yozishicha, 1978-yildan buyon faqat “Tolibon” pushtunlarni umumiy safarbar qila olishga muvaffaq bo‘ldi¹⁶.

Soha mutaxassislariga ma’lumki, pushtun xalqlarining hayot tarzi, ana’nalari, xulq-atvor va qadriyatlarini ifoda etadigan, ularga so‘zsiz rioya qilish majburiy hisoblangan “Pushtunvali” shon-sharaf kodeksi mavjud. Ushbu yozilmagan qonun-qoidalarining ba’zilari vaziyat taqozo qilganda “Tolibon” tomonidan siyosiy maqsadlar yo‘lida foydalanilganligi, ba’zi vaqtlarda esa qo‘pol ravishda buzilganligini ta’kidlash har jihatdan o‘rinli bo‘ladi. Masalan, kodeksning “Melmasiya” va “Nanavati” tamoyili 2001-yil 11-sentyabr voqealarini uyushtirganlikda ayblangan xalqaro terroristik guruh yetakchisi Usama bin Ladenga Afg‘onistondan boshpana berilishiga sabab bo‘ldi. Bu esa Afg‘oniston zaminiga Qo‘shma Shtatlar boshchiligida tashqi kuchlarni kirib kelishi hamda o‘sha davrda “Tolibon”ning birinchi hokimiyatini ag‘darilishiga olib keldi. Bu xususida ekspert Rustam Mahmudov “Центральная Азия и Кавказ” jurnalida chop etgan maqolasida shunday qayd etadi: “Pushtunvali” kodeksining asosiy qoidalaridan biri bo‘lgan “melmasiya” tamoyili barcha muhtojlarga boshpana berishni o‘z ichiga oladi. Pushtunlar uchun mehmonni kutib olish katta sharaf hisoblanib, mezbon va uning xonadoni mehmonni rozi qilish uchun astoydil harakat qiladi. Pushtunlar boshpana so‘ragan har bir kishiga, jumladan, dushmaniga ham boshpana berishga majburdir. Agar dushman tahdid ostida bo‘lsa, uni barcha mumkin bo‘lgan vositalar bilan himoya qiladi. Agar pushtunlar qabul qilgan mehmon o‘ldirilsa yoki dushman qo‘liga topshirilsa, bu mezbon uchun uyatli holat hisoblanadi. Aynan shu odat “Tolibon”ning ulardan boshpana so‘ragan Usama bin Ladenni amerikaliklarga

¹⁵ Larry P. Goodson. Afghanistan’s Endless War: State Failure, Regional Politics, and the Rise of the Taliban. University of Washington Press, 2001. – P.109-111.

¹⁶ Sinno Abdulkader. Explaining the Taliban’s Ability to Mobilize the Pashtuns // The Taliban and the crisis of Afghanistan. – Cambridge, Harvard University Press. 2009. – P.59.

topshirishni rad etishi uchun sabab qilib ko‘rsatilgan¹⁷. Sobiq Prezident Najibullo (*doktor Najib*) va ukasi Shopur Ahmadzayning “Tolibon” tomonidan qiynoqqa solinib, namoyishkorona qatl qilish voqeasi esa pushtunlarning “Pushtunvali” kodeksidagi *badal* (qasos) qoidasiga tamomila zid edi. Pushtunlar an’anasiga ko‘ra, qabila boshlig‘ining o‘z qabiladoshlarini jazolash imkoniyati ancha cheklangan – bu badal an’anasi, jirganing amal qilish sohasidir. Boshliqning qabiladoshni jazolashga har qanday intilishi jazoga tortilgan kishining urug‘i tomonidan qabila boshlig‘i va uning urug‘iga nisbatan shunga ozmi-ko‘pmi monand bo‘lgan munosabatni keltirib chiqaradi. Najibullo pushtunlarning nufuzli ahmadzoy qabilasi an’anaviy elitasining vakili edi, “toliblar” uni qatl qilib, pushtunlarning klassik an’anasiga nisbatan hurmatsizlik ko‘rsatishdi¹⁸. Bundan tashqari, “Tolibon” boshqaruvi davrida afg‘on xotin-qizlariga nisbatan keskin ta’qiqlarning joriy etilishi, Nematulloh Nujumiy ta’biri bilan aytganda, sodir etilgan gender aparteid siyosati pushtunlarning an’anaviy qoidalaridan biri hisoblangan *nang* (mardlik) va *nomus* tamoyillariga tamomila zid kelar edi¹⁹.

XULOSA

Yuqorida zikr etilgan misollar va tahlillardan ayon bo‘ladiki, garchi “toliblar”ning etnik asosini pushtunlar tashkil etsa ham, aslida ular o‘z ana’analariga sodiq bo‘lgan pushtunlar avlodidan emasligi oydinlashadi. Chunki, ularning ijtimoiylashuv jarayonini pushtun an’ana va qadriyatlaridan yiroqda, ota-onasiz, shuningdek “sho‘raviy”larga qarshi jang qilgan pushtun ajdodlardan farq qiluvchi o‘zgacha avlodning hayot tarzida kechgani bilan tavsiflash mumkin.

¹⁷ Abdurahmonov O. Afg‘oniston davlat va jamiyat boshqaruvida pushtunlar. – T.: Donishmand ziyosi, 2024. – B.80-81; Batafsil qarang: Махмудов Р. Пуштуны: штрихи к портрету. «Центральная Азия и Кавказ». Лулеа. Швеция. 2001. № 1, – С. 234-240. // «Россия и мусульманский мир». 2001. № 4, – С.83-84.

¹⁸ Qarang: Фойибназаров Ш. Халқаро терроризм: илдири, омиллари ва манбалари. – Т.: О‘zbekiston, 2013. – Б.201-202.

¹⁹ Nojumi Neamatollah. The rise of the Taliban: mass mobilization, civil war, and the future of the regime. – New York, Palgrave. 2002. – P.228.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abdurahmonov O. Afg‘oniston davlat va jamiyat boshqaruvida pushtunlar. – T.: Donishmand ziyosi, 2024. – B.80-81; Batafsil qarang: Махмудов Р. Пуштуны: штрихи к портрету. «Центральная Азия и Кавказ». Лулеа. Швеция. 2001. № 1, – С. 234-240. // «Россия и мусульманский мир». 2001. № 4, – С.83-84.
2. Andreyev S. A survey of ethnic composition, some social institutions and recent political history of Afghanistan. – Islamabad., 2002. – P.35-36.
3. Arturo G.M. Pashtun Tribalism and Ethnic Nationalism (Virginia: Tribal Analysis Centre, March 2010), <http://www.tribalanalysiscenter.com/PDF-TAC/Pashtun%20Tribalism%20and%20Ethnic%20Nationalism.pdf>.
4. Buranov S. The Durand Line – Key of the Afghan Problem // International Journal of Scientific and Technology Research Volume 9, Issue 02, February 2020.
5. Dupree Louis. Afghanistan. – New Jersey, Princeton University Press. 1980. – P.57.
6. Elphinstone M. An Account of the Kingdom of Caubul and its Dependencies in Persia, Tartary and India; comprising a View of the Afghaun Nation and a History of the Dooraunee Monarchy. Vol. 1. London, 1815. – P.23.
7. Larry P. Goodson. Afghanistan’s Endless War: State Failure, Regional Politics, and the Rise of the Taliban. University of Washington Press, 2001. – P.109-111.
8. Mohammed Ali. The Afghans. – Kabul, 1969. – P.5.
9. Qarang: Ғойибназаров Ш. Халқаро терроризм: илдизи, омиллари ва манбалари. – Т.: О‘zbekiston, 2013. – Б.201-202.Nojumi Neamatollah. The rise of the Taliban: mass mobilization, civil war, and the future of the regime. – New York, Palgrave. 2002. – P.228.
- 10.Rhea Abraham. Politics of ethnicity in Afghanistan: Understanding the Pashtuns and the minor ethnic groups // Defence and diplomacy Journal Vol. 2. – No. 2 2013 (January - March). – P. 71.
- 11.Sinno Abdulkader. Explaining the Taliban’s Ability to Mobilize the Pashtuns // The Taliban and the crisis of Afghanistan. – Cambridge, Harward University Press. 2009. – P.59.
- 12.Белокреницкий В.Я., Сикоев Р.Р. Движение Талибан и перспективы Афганистана и Пакистана. – Москва. Институт Востоковедения РАН, 2014. – С.19.
- 13.Кича Мария. Афганистан: подлинная история стран-легенды. – Москва, Эксмо. 2023. – С.57.

14. Маннонов А.М. Афғон (паштун) халқ оғзаки ижодиётидаги ишқий-романтик эртақларига доир // Шарқшунослик. 2017, № 3. – Б.66-67.
15. Рейснер И.М. Развитие феодализма и образование государства у афганцев. – Москва, Академия наук СССР. 1954. – С.32-33.
16. Ханеев М.В. Этнический фактор в политическом строительстве афганской государственности. Автореф. дис. пол. наук. – Москва, 2010. – С.23.
17. قانون اساسی افغانستان. شهر کابل. ۱۴۰۲ هـ ش. ص. ۱-۲.